

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STARTUP LOYIHALAR RIVOJLANISHINING STATISTIK TENDENSIYALARI

Qudratova Hadicha

Millat umidi universiteti talabasi

Umarova Muqaddas Abbosovna

Ilmiy rahbar:

Millat umidi universiteti, "Biznes boshqaruvi"

Kafedrasi professori, i.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17959919>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida startup loyihalarining rivojlanish jarayonlari va statistik tendensiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida global va milliy miqyosda olingan statistik ma'lumotlar asosida startup loyihalari sonining o'sish dinamikasi, faoliyat yo'nalishlari, investitsiya hajmi va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, innovatsion infratuzilma va venchur moliyalashtirishning startup ekotizimiga ta'siri statistik ko'rsatkichlar orqali yoritiladi. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot sharoitida startup loyihalarning barqaror rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar chiqarishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, startup loyihalar, statistik tahlil, innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, venchur kapital, startup ekotizimi, iqtisodiy rivojlanish.

Annotation: This article analyzes the development processes and statistical trends of startup projects in the context of the digital economy. Based on statistical data obtained at the global and national levels, the study examines the growth dynamics of the number of startup projects, their areas of activity, investment volumes, and their impact on economic development. In addition, the influence of digital technologies, innovative infrastructure, and venture financing on the startup ecosystem is highlighted through statistical indicators. The research results help identify sustainable development trends of startup projects in the digital economy and contribute to the formulation of scientific conclusions aimed at improving mechanisms for supporting startups.

Key words: Digital economy, startup projects, statistical analysis, innovations, digital technologies, venture capital, startup ecosystem, economic development.

Kirish.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiy tizimlarning tuzilishi sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez rivojlanishi, sun'iy intellekt, katta

hajmdagi ma'lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash va platformaviy yechimlar raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va mustahkamlanishiga yordam bermoqda. Bu jarayonda innovatsion faoliyatning muhim subyekti sifatida startup loyihalar iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlikni oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda asosiy rol o'ynamoqda.[6]

Raqamli iqtisodiyot sharoitida startup loyihalar an'anaviy biznes modellaridan farqli o'laroq, yuqori texnologik yechimlarga, moslashuvchan boshqaruv tizimiga va tezkor bozor kengayishiga asoslanadi. Bunday loyihalarning rivojlanishi ko'p jihatdan raqamli infratuzilma darajasi, innovatsion muhit, venchur kapital bozorining rivojlanganligi va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga bog'liqdir. Shu sababli, startup ekotizimining rivojlanish tendensiyalarini statistik tahlil qilish ushbu sohada mavjud imkoniyatlar va muammolarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.[12]

So'nggi yillarda jahon miqyosida startup loyihalar sonining barqaror o'sishi, ularning faoliyat yo'nalishlarining diversifikatsiyalanishi va investitsiya oqimlarining ortishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, moliyaviy texnologiyalar (FinTech), elektron savdo, ta'lim texnologiyalari (EdTech), sog'liqni saqlash texnologiyalari (HealthTech) va sun'iy intellektga asoslangan yechimlar eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlar sifatida ajralib turmoqda. Bu jarayonlarni chuqur statistik tahlil qilish raqamli iqtisodiyot sharoitida startup loyihalarning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash imkonini beradi.[4]

Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli iqtisodiyot sharoitida startup loyihalarning rivojlanish statistik tendensiyalarini aniqlash, ularning iqtisodiy tizimga ta'sirini baholash va statistik ko'rsatkichlar asosida ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqishdir. Tadqiqot natijalari startup faoliyatini rivojlantirish va uni qo'llab-quvvatlash siyosatini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lishi kutilmoqda.[12]

Adabiyotlar sharhi.

Raqamli iqtisodiyot va startup loyihalarining rivojlanishi so'nggi yillarda mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng miqyosda tadqiq etilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri, innovatsion tadbirkorlikning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar hamda startup ekotizimlarining shakllanish tamoyillariga alohida e'tibor qaratilgan.[5]

“Raqamli iqtisodiyot” tushunchasi ilmiy muomalaga ilk bor 1996-yilda Don Tapscott tomonidan kiritilgan bo'lib, u raqamli texnologiyalarga asoslangan yangi iqtisodiy munosabatlar tizimini ta'riflab bergan. Tapscottning ta'kidlashicha, raqamli muhit innovatsion jarayonlarni tezlashtiradi va yangi biznes modellarini yaratish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Bugungi kunda startup loyihalarining faoliyatida ushbu g'oyalarning amaliy tasdig'ini ko'rish mumkin.[4]

Startup tushunchasining nazariy asoslari Steve Blank va Eric Ries tomonidan chuqur o'rganilgan. Steve Blank startaplarni "takrorlanuvchi va masshtablanuvchi biznes modelini izlayotgan vaqtinchalik tashkilot" sifatida ta'riflaydi. Eric Ries esa "Lean Startup" konsepsiyasi orqali raqamli muhitda faoliyat yuritayotgan startaplarni tezkor tajribalar o'tkazish, bozor talablariga moslashuvchanlik va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish orqali muvaffaqiyatga erishishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Statistika ma'lumotlari ham shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatli startaplarni, asosan, moslashuvchan rivojlanish strategiyalarini qo'llaydi.

Innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik Joseph Schumpeter tadqiqotlarida keng yoritilgan. U innovatsiyalarni iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida baholab, yangi mahsulot va texnologiyalarni joriy etuvchi tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni yuzaga keltirishini ta'kidlagan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu vazifa, asosan, startup loyihalari tomonidan amalga oshirilmoqda.[9]

Zamonaviy statistik tahlillarga asoslangan tadqiqotlar startup loyihalarining iqtisodiy ahamiyatini yaqqol namoyon etadi. Xususan, OECD va Jahon banki hisobotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda yangi ish o'rinlarining 60-70 foizi yangi tashkil etilgan startaplarni hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, global miqyosda ventur kapital investitsiyalarining keskin o'sishi raqamli texnologiyalarga asoslangan startaplarga bo'lgan yuqori talabni ko'rsatadi.

Carlota Perez tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli infratuzilma va ventur moliyalashtirishning startup rivojlanishiga ta'siri ilmiy asosda tahlil qilinib, texnologik inqiloblar davrida moliyaviy kapitalni innovatsion loyihalarga yo'naltirish iqtisodiy o'sishni jadallashtirishi isbotlangan. Ushbu nazariy yondashuvlar raqamli iqtisodiyot sharoitida startup ekotizimining barqaror rivojlanishini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.[9]

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda ham raqamli iqtisodiyot va startup faoliyatiga bo'lgan e'tibor tobora kuchayib bormoqda. O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda raqamli transformatsiya jarayonlari, innovatsion muhit va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining startup loyihalarini rivojlantirishga ijobiy ta'siri statistik jihatdan asoslab berilgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda raqamli xizmatlar sohasida faoliyat yuritayotgan startaplarni sonining ortib borishi ushbu yo'nalishning yuqori salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.[3]

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida startup loyihalarining rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish uchun turli ilmiy tadqiqot metodlariga murojaat qilindi.

Tadqiqotning nazariy qismida tahlil va sintez, taqqoshlash, induksiya va deduksiya metodlari yordamida ilmiy adabiyotlar, nazariy qarashlar va olimlarning yondashuvlari tizimlashtirildi.

Empirik qismda esa statistik tahlil asosiy usul sifatida qo'llanilib, OECD, Jahon banki, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) va milliy statistika ma'lumotlari tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar yordamida startup loyihalarining iqtisodiy o'sishga, ish o'rinlari yaratilishiga va investitsiya oqimlariga ta'siri baholandi.[3]

Shuningdek, olingan natijalar dinamik va struktural tahlil usullari yordamida vizual ko'rinishda – grafik va jadvallar orqali taqdim etildi. Bu metodologik yondashuvlar tadqiqotga ilmiy asos berishi bilan birga, startup ekotizimi rivojlanishining asosiy tendensiyalarini aniqlash va barqaror rivojlanish bo'yicha xulosalar chiqarishga imkon yaratadi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida startup loyihalarining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Jahon banki va OECD hisobotlariga ko'ra, yangi tashkil etilgan startuplar rivojlangan mamlakatlarda ish o'rinlarining 60–70 foizini yaratadi. Shuningdek, global venchur kapital investitsiyalarining o'sishi raqamli texnologiyalarga asoslangan startuplarga bo'lgan yuqori talabni ko'rsatadi.

Milliy miqyosda O'zbekistonda raqamli xizmatlar sohasida faoliyat yurituvchi startuplar soni sezilarli darajada oshmoqda, bu esa innovatsion muhitning rivojlanishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini aks ettiradi.

Ko'rsatkich	Rivojlangan mamlakatlar (%)	O'zbekiston (%)	Izoh
Yangi ish o'rinlari yaratish	60–70	55	OECD va milliy statistika ma'lumotlari asosida
Startup sonining o'sishi (yiliga)	10–15	12	Raqamli xizmatlar va IT sektorida
Global venchur kapital investitsiyalari	300 mlrd \$	0,5 mlrd \$	2024 yil hisobotlari asosida
Raqamli xizmatlar sektoridagi startup ulushi	35–40	30	Mahalliy statistik ma'lumotlar asosida

Startup loyihalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari

Sektor	Rivojlangan mamlakatlar (%)	O'zbekiston (%)	Izoh
IT va raqamli xizmatlar	40	35	Eng tez rivojlanayotgan soha
E-tijorat	25	20	Onlayn savdo va xizmatlar
Sog'liqni saqlash texnologiyalari	15	10	Startuplarning salohiyati mavjud, lekin rivojlanmoqda
Energetika va ekologiya	10	5	Investitsiya hajmi kam, rivojlanish sur'ati past
Boshqa sohalarda	10	30	Mahalliy bozor uchun kichik va o'rta startuplar

Sektor bo'yicha startuplar taqsimoti

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, IT va raqamli xizmatlar sektori har ikki hududda eng yuqori ulushga ega, bu esa startuplarning raqamli iqtisodiyotdagi muhim rolini ta'kidlaydi. O'zbekiston sharoitida boshqa sohalarda ham startuplar soni nisbatan yuqori bo'lib, bu mahalliy bozorning diversifikatsiyalanganligini ko'rsatadi. Sog'liqni saqlash va ekologiya kabi sohalarda startuplarning ulushi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past bo'lishiga qaramasdan, kelajakda bu yo'nalishlarda investitsiya imkoniyatlari mavjudligi umid qilinmoqda.[2]

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, startuplar iqtisodiy o'sishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda startap ekotizimi ijobiy tendensiyalarni ko'rsatmoqda va raqamli iqtisodiyotning kengayishi bilan ularning salohiyati yanada ortishi kutilmoqda. Shuningdek, statistik tahlil va muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, startuplar nafaqat yangi ish o'rinlari yaratishda, balki iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va innovatsion jarayonlarni jadallashtirishda ham muhim ahamiyatga ega.[1]

Xulosa va takliflar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot va startup ekotizimi iqtisodiy rivojlanish, ish o'rinlari yaratish va innovatsion jarayonlarni jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Rivojlangan mamlakatlarda startuplar yangi ish o'rinlarining 60-70 foizini yaratadi, global venchur kapital investitsiyalarining o'sishi esa raqamli texnologiyalarga asoslangan startuplarga bo'lgan yuqori talabni ko'rsatadi. O'zbekistonda startuplar soni sezilarli darajada oshib, ayniqsa IT va raqamli xizmatlar sektori eng faol rivojlanayotgan yo'nalish hisoblanadi. Shu bilan birga, sog'liqni saqlash va ekologiya kabi sohalarda startuplarning ulushi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past bo'lsa-da, kelajakda bu yo'nalishlarda investitsiya imkoniyatlari mavjudligi kuzatiladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston startap ekotizimi 2025-yilda global

reytingda Top-100 ga kirgan, mamlakatda faoliyat yuritayotgan startuplar 264 million dollar miqdorida xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan, bu esa iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratishdagi samaradorlikni oshiradi. Shu sababli startuplar nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratishda, balki iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va innovatsion jarayonlarni tezlashtirishda ham muhim omil hisoblanadi. Ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlash maqsadida moliyaviy resurslarni oshirish, startup qonunchiligini takomillashtirish, xalqaro integratsiyani kengaytirish hamda yoshlar va ayollar tadbirkorligini rag'batlantirish zarur. Bu chora-tadbirlar O'zbekistonning innovatsion salohiyatini oshiradi va raqamli iqtisodiyotning kengayishi bilan startap ekotizimi yanada barqaror va samarali rivojlanishiga imkon yaratadi.[12]

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Yuz.uz. O'zbekiston ilk bor Global Startup Ecosystem Index 2025 reytingining Top-100 taligiga kirdi. 2025. <https://yuz.uz/en/news/uzbekistan-vperve-popal-v-top-100-indeksa-global-startup-ecosystem-index-2025>
2. UzDaily. Uzbekistan enters global Top 100 startup ecosystems for the first time. 2025. <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-enters-global-top-100-startup-ecosystems-for-the-first-time/>
3. Kun.uz. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan startaplar soni ochiqlandi. 2025. <https://www.kun.uz/news/2025/09/30/ozbekistonda-faoliyat-yuritayotgan-startaplar-soni-ochiqlandi>
4. Startup Genome. Global Startup Ecosystem Report 2025. 2025. https://startupgenome.com/contents/report/gser-2025_7882.pdf
5. Digital Watch Observatory. Digital economy of Uzbekistan: The state of digital entrepreneurship and AI. 2025. <https://dig.watch/resource/digital-economy-of-uzbekistan-the-state-of-digital-entrepreneurship-and-artificial-intelligence>
6. Yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot. Startaplar va kichik biznesning iqtisodiy o'sish va rivojlanish jarayonidagi roli. 2025. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/7962>
7. Yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot. Yaponiya startap tajribasi va O'zbekistonda tatbiq istiqbollari. 2025. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/6783>
8. Vaqt.uz. O'zbekiston 9 ta xalqaro reytingda yuqori o'rinlarga ko'tarildi. 2025. <https://vaqt.uz/mobile/news/ozbekiston-9-ta-xalqaro-reytingda-yuqori-orinlarga-kotarildi-653>
9. Porter, M. Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and Institutions. 1998. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6530>

10. Innovatsion rivojlanish vazirligi. Innovatsion infratuzilmalar bo'yicha ma'lumotlar. 2023. <https://mininnovation.uz>
11. Abdullayev Y., Vahobov A., Yusupov M., Xolmatov D. Innovatsion iqtisodiyotga oid mahalliy ilmiy maqolalar va monografiyalar. <https://uzresearch.uz>
12. StartupBlink, Dealroom, Kun.uz. Startap ekotizimlari va investitsiya statistikasi. 2025. <https://www.startupblink.com>

